

YOZMA NUTQ FAOLIYATINING NEYROLINGVISTIK ASOSLARI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

Abdullajonova Madina To‘lanboy qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozma nutq faoliyatining og‘zaki nutq faoliyatidan psixolingvistik hamda neyrolingvistik jihatdan farqli xususiyatlari bo‘yicha ayrim mulohazalar bildiriladi, yozma nutq faoliyatining amalga oshishini ta’minlovchi miya funksiyalarini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar yuzasidan chiqarilgan xulosalar umumlashtiriladi. Yozma nutq faoliyati neyrolingvistik tadqiqining dolzarb jihatlari xususida xulosalar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: yozma nutq faoliyati, motorika, Broka markazi, Vernike sohasi, frontal lob, harfning optik tasviri.

Til va nutq masalasi, qolaversa, nutqning paydo bo‘lishi, nutq faoliyatining murakkab tabiatiga qiziqish yaqinda paydo bo‘lgan emas. Tilshunoslik hali falsafa fani tarkibida bo‘lgan davrlarda ham til va nutqni farqlashga, nutq paydo bo‘lishini ilmiy jihatdan tushuntirishga urinishlar bo‘lgan. XIX asrda Vilgelm fon Gumbold tomonidan ilgari surilgan til va nutq antinomiysi jahon tilshunosligida mazkur ikki tushunchani farqlashdagi dastlabki qadamlardan biri sifatida e’tirof etiladi. Olim tilni faoliyat, nutqni mana shu faoliyatning mahsuli sifatida ko‘rsatadi. Til va nutq o‘rtasidagi dixatomiya Ferdinand de Sossyurning qarashlarida yana-da oydinlashadi.

Aslida, faoliyat tushunchasi psixologiya sohasining asosiy tadqiqot obyektlaridan biri bo‘lib, mazkur terminning kelib chiqishi falsafaga borib taqaladi. Falsafada faoliyat subyektning borliq bilan o‘zaro munosabati sifatida ta’riflanadi. Faoliyatning psixologik nazariyasi rus psixologlari tomonidan chuqur o‘rganilgan. Xususan, L.S.Vigotskiy, A.N.Leontev, S.L.Rubinshteyn, A.R.Luriya, P.Y.Galperinning bu boradagi izlanishlarini e’tirof etish zarur. Tilshunoslikda nutqni faoliyat sifatida baholash A.A.Leontev nazariyasining vujudga kelishi (1950-1960-

yillar) bilan bog‘liq. Bizningcha ham, nutq inson faoliyatlari ichida eng muhimi, bilish jarayonining asosi, shu bilan birga, tafakkurni rivojlantiruvchi vositadir. Nutq faoliyati boshqa barcha faoliyatlarning rivojlanishi uchun asos vazifasini bajaradi.

Hozirgacha nutq faoliyati, xususan, yozma nutq faoliyatiga aloqador masalalarni antropotsentrik paradigma doirasida tadqiq etish dolzarbligicha qolayotganligini ta’kidlash joiz. Bugungi kunga qadar yozma nutq faoliyati og‘zaki nutq faoliyatidan farqlanuvchi alohida hodisa ekanligini isbotlash, ular o‘rtasidagi asosiy differensial belgilarni aniqlash, yozma nutq faoliyatining yagona modelini yaratish, yozuv o‘zlashtirish va yozma nutq faoliyati tushunchalari, ularning psixolingvistik va neyrolingvistik asoslari, nutq faoliyatining buzilishini neyrolingvistik jihatdan tadqiq etish yuzasidan bir qator ilmiy izlanishlar olib borilgan va bu jarayon bugungi kunda ham davom etmoqda. Mazkur ishda yozma nutq faoliyatining og‘zaki nutq faoliyatidan psixolingvistik hamda neyrolingvistik jihatdan farqli xususiyatlari bo‘yicha ayrim mulohazalar bildiriladi, yozma nutq faoliyatining amalga oshirishini ta’minlovchi miya funksiyalarini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar yuzasidan chiqarilgan xulosalar umumlashtiriladi.

Og‘zaki va yozma nutq yaratish mexanizmlari o‘zaro o‘xshash va farqli jihatlarga ega. Fikrni shakllantirishdan tortib, tilning zarur vositalarini tanlab olish (fikrni qanday ifodalash, qaysi so‘zlardan foydalanish va ularni nutq bayonida qanday qilib birlashtirish) va nutq ijrosigacha o‘xshashlik kuzatiladi, shu bilan birga, mazkur bosqichlarda bir qator xususiyatlari bilan bir-biridan farqlanadi. Birinchi navbatda, yozma tilni o‘zlashtirishga asos bo‘lgan jarayonlar og‘zaki tilning asosiy jarayonlaridan filogenetik va ontogenetik jihatdan sezilarli darajada farq qiladi. Og‘zaki tilni o‘zlashtirish ma’lum rivojlanish bosqichlaridan keyin to‘liq avtomatlashtiriladigan hodisadir. Tadqiqotlar shuni ko‘rsadiki, og‘zaki nutqni egallash genetik jihatdan oldindan belgilab qo‘yilgan neyroanatomik va funksional birliklarga asoslangan. Biroq, bu taxminlarni yozma tilga tatbiq etish qiyin, chunki uning bizga ma’lum bo‘lgan dastlabki ko‘rinishi taxminan 6000 yilga to‘g‘ri keladi [1:209]. Yozma nutq jonli muloqot jarayonida shakllanuvchi og‘zaki nutqdan farqli ravishda, boshidanoq ongli ixtiyoriy harakat bo‘lib, unda ifoda vositalari faoliyatning

asosiy predmeti bo‘lib xizmat qiladi [2:292]. Yozma nutqni egallash og‘zaki nutqning shakllanishini talab qiladi.

Bundan tashqari, nutqiy faoliyatning mazkur ikki turi tashkil etuvchi operatsiyalari jihatidan ham ayrim farqli xususiyatlarga ega. Agar og‘zaki nutq faoliyati izchil operatsiyalardan iborat bo‘lsa, (semantik dasturlarning paradigmatic ierarxiyalarini tuzish, semantik komponentlar, so‘zlar ketma-ketligi o‘rtasida semantik xususiyatlarning taqsimlanishi, grammatik valentlikni tanlash, gapning tashqi tuzilishini qurish, zarur bo‘g‘inlarni tanlash va ketma-ket artikulyatsiya harakatlarning kinetik omili) yozma nutqni yaratishda, shuningdek, ikkinchi darajali ma’noga ega bo‘lgan so‘zni yozma shaklga ramziy kodlash operatsiyalarini, yozma nutqni loyihalashning orfografik qoidalarini hisobga olish kerak. Bundan tashqari, artikulyar apparat bilan birga, yozuv praksiyasi (qalamni ushlab turish qobiliyati) hamda nozik motorika qobiliyatlarini ham o‘z tarkibiga oladi [3:28].

Neyrolingvistik jihatdan yozma nutq eshitish, nutq-motor, vizual, motor singari bir qator analizator tizimlari tomonidan ta’minlangan hodisa sifatida qaraladi [4:2]. Yozish jarayonida ular o‘rtasida chambarchas bog‘liqlik o‘rnatiladi:

1. Ovozni farqlash jarayoni nutq-motor va akustik analizatorlarning birgalikdagi ishi bilan ta’minlanadi.

2. Akustik nutq signallarini idrok etish akustik analizator (va ehtimol, kinestetik (sezgi) bilan birga) tomonidan ta’minlanadi, shuningdek, nutq signallarini qayta ishlash uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlarni qisqa muddatli tanlash va saqlashni ta’minlaydi.

3. Bir psixik jarayondan ikkinchisiga (tovushdan harfga) qayta kodlash akustik, vizual va fazoviy analizator tizimlarining birgalikdagi ishi tufayli yuzaga keladi, ular miya yarim korteksining uchinchi darajali zonalarida (parietal-temporal-oksipital mintaq) amalga oshiriladi. Psixofiziologik jihatdan uchinchi darajali zonalar hayotning 10-11-yillarida shakllanadi. Parietal-oksipital zona faoliyati tasvirlarning aktuallashuvini ta’minlaydi. Yozishning motivatsion bosqichida miya yarim korteksi frontal loblarining o‘rni nihoyatda muhim. Ular ichki nutq orqali fikr yaratishni ta’minlaydi [4:3].

4. Harfning optik tasvirini motor tasviriga qayta kodlash vizual va motor analizator tizimlarining murakkab birgalikdagi faoliyati natijasida sodir bo‘ladi. A.R. Luriyaning fikriga ko‘ra, yozma nutqning shakllanishini analizatorlararo bog‘lanishlarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi, shu bilan birga, bu jarayon individual analizatorning ishi bilan emas, balki birgalikda ishlaydigan analizator tizimlari guruhi tomonidan amalga oshiriladi. Olimning ta’kidlashicha, yozish jarayoni haqida dastlabki bosqichda fikr yuritilganda, bu darajalarning barchasi ketma-ket ishga tushadi – barcha darajalar birgalikda murakkab ierarxiyada ishlaydi: vazifaga qarab, u yoki bu daraja birinchi o‘ringa chiqadi [3:54].

Yozma nutq faoliyatining amalga oshishi miyaning murakkab funksiyalarini o‘z ichiga oladi, bu jarayon, birinchi navbatda, inson miyasining til va motor sohalari tomonidan boshqariladi. Bu jarayon quyidagicha:

1. Tilni qayta ishlash:

Broka maydoni: chap frontal lobda joylashgan bo‘lib, nutqni ishlab chiqish va grammatikani qayta ishlash uchun javobgardir.

Vernike maydoni: chap temporal lobda joylashgan bo‘lib, nutqni tushunish va talqin qilish vazifasini bajaradi.

2. Harakatni boshqarish:

Asosiy motor korteks: frontal lobda joylashgan bo‘lib, ixtiyoriy harakatni nazorat qilish, shu jumladan, yozish uchun zarur bo‘lgan nozik motorika qobiliyatlari uchun javobgardir.

Premotor korteks va qo‘shimcha motor maydoni: harflar va so‘zlarni shakllantirish singari murakkab harakatlarni rejalashtirish, muvofiqlashtirish vazifasini bajaradi.

3. Vizual ishlab chiqarish:

Vizual korteks: sahifadagi harflar, so‘zlar va umumiy fazoviy joylashuvni tanib olish uchun muhim bo‘lgan ko‘rish jarayoni orqali olingan vizual ma’lumotlarni qayta ishlaydi.

4. Xotira:

Ishchi xotira: yozma nutqning tuzilishi va izchilligini saqlash uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlarni qayta ishlash jarayonida vaqtincha ushlab turadi.

Uzoq muddatli xotira: lug‘at boyligi, grammatik qoidalar, imlo qoidalari va boshqa til bilimlarini saqlaydi.

5. Ijro funksiyalari:

Prefrontal korteks: samarali yozma nutq faoliyati uchun zarur bo‘lgan rejalashtirish, tashkil etish, diqqat va o‘z-o‘zini nazorat qilish kabi yuqori darajadagi kognitiv funksiyalar uchun javob beradi.

Biror kishi yozganda, uning miyasi ushbu hududlarning faollashuvini muvofiqlashtiradi, bu ularga fikrlarni yaratishga, ularni so‘zlar yordamida ifodalashga, izchil jummalarni tartibga solishga va ularni yozishga imkon beradi. Ushbu sohalaridagi har qanday buzilish yozish qobiliyatiga ta’sir qilishi mumkin.

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan yozish faoliyati grafomotor va lingvistik komponentlarni birlashtirgan, uzoq vaqt mobaynida egallanadigan murakkab mahorat, degan umumiy xulosa kelib chiqadi. Neyropsixologik modellar shuni ko‘rsatadiki, yozuvning lingvistik komponenti so‘z tarkibini tahlil qilib, elementlarini grafemik tasviriga moslashtiradi, motor komponent esa orfografik tasvirlarni yozuvga aylantiradi.

Shu o‘rinda aytib o‘tish kerakki, grafomotor ko‘nikmalari vizual-motor koordinatsiyasi va vosita analizatori asosida vizual harakatlarni tartibga solishdir. Grafomotor malakalari yozishni tashkil etuvchi amallar zanjirining yakuniy effektor bo‘g‘ini hisoblanadi [5:15].

Yozma nutq faoliyatining amalga oshirishini ta’minlovchi miya funksiyalarini tadqiq etish quyidagi sabablarga ko‘ra dolzarb ahamiyat kasb etadi:

1. Muloqot jarayonini tushunish. Yozma nutq og‘zaki nutq singari muloqotning asosiy va muhim shaklidir. Inson miyasi yozma nutqni qay tarzda qayta ishlashini o‘rganish savod chiqarish, ta’lim olish, kundalik hayot va kasbiy faoliyatlar uchun zarur bo‘lgan muloqotning asosiy mexanizmlari haqida umumiy nazariy bilimlarning yaratilishi uchun zaruriy shart hisoblanadi.

2. Og‘zaki va yozma nutq faoliyatining buzilish asoslarini aniqlash. Yozma nutq faoliyatining amalga oshirishini ta’minlovchi miya funksiyalarini bilish disleksiya, disgrafiya, afaziya, aleksiya, agrafiya singari nutqiy faoliyat buzilishlarini tashxislash va davolashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur patologiyalarning neyrolingvistik asoslarini tushunish samaraliroq davolash usullarining yaratilishiga sabab bo‘lishi mumkin.

3. Ta’lim, xususan, savod chiqarish, nutqiy ko‘nikmalarni shakllantirish samaradorligini oshirish. Miya yozma nutqni qanday qayta ishlashini tushunish ta’lim jarayonida, jumladan, savod chiqarish jarayonini takomillashtirish, shuningdek, o‘quv dasturlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Miya funksiyalari haqidagi tushunchalar o‘qituvchilarga bilim olish imkoniyati turli darajada bo‘lgan o‘quvchilar uchun o‘qitish usullarini moslashtirishga yordam beradi.

4. Kognitiv nevrologiya uchun muhim xulosalar taqdim etish. Yozma nutq faoliyatini o‘rganish xotira, diqqat, idrok, analiz-sintez jarayonlarini o‘z ichiga olgan kengroq kognitiv jarayonlar tadqiqida ham dolzarb ahamiyatga ega. Ushbu sohadagi tadqiqotlar kognitiv faoliyatni tushunish uchun nihoyatda muhim.

5. Texnologiya va sun‘iy intellekt. Inson miyasi yozma nutqni qanday qayta ishlashi haqidagi tushunchalar sun‘iy intellekt tizimlari, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) algoritmlari va nutqiy muammosi mavjud insonlar uchun yordamchi texnologiyalarni ishlab chiqish jarayonining asosi sanaladi.

Umuman olganda, yozma nutq faoliyatining asosi bo‘lgan miya funksiyalarini tadqiq etish bilish jarayoni, muloqot va bu jarayonlarni ta’minlovchi miya mexanizmlari haqidagi qimmatli ilmiy xulosalar taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Brigitte Stemmer, Harry Whitaker. Handbook of the Neuroscience of Language. London: Elsevier, 2008. – 463 p.
2. Лурия А.Р. Язык и сознание. – СПб.: Питер, 2021. – 320 с.
3. Лурия. А.Р. Письмо и речь. – М.: Академия, 2002. – 345 с.

4. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. Владос: 1997. – 256 с.

5. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей: Учебно-методическое пособие. – СПб.: МиМ, 1997. – 286 с.